

JOCUL ÎN PREDAREA DISCIPLINEI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Margareta CÎRLIGEANU,

profesor, grad didactic I,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, România
orcid id: 0009-0002-8230-4464

The notion of play can be succinctly characterized, according to E. Geissler's expression, as "spontaneous spontaneity", as an action that generates fun and comfort. The game can become a real educational and didactic tool, a basis of training and education methods.

From the point of view of teaching the subject Romanian language and literature, especially vocabulary notions, expression, role-playing, interaction and language games are of interest.

The didactic game is one of the most effective teaching methods, all the more so because it has obvious advantages, despite the fact that, at least in appearance, pleasure and relaxation prevail in it.

The didactic game can be used in all stages of the educational process, in order to sensitize students to the activity, for the purpose of teaching, learning, consolidating, recapitulating or even evaluating knowledge. The nature of the scientific content, the age characteristics of the class, the material and time resources are some of the conditions depending on which one opts for a certain type of game.

Keywords: *game, teaching, vocabulary, education, tool.*

Noțiunea de joc poate fi caracterizată succint, după expresia lui E. Geissler, drept „spontaneitate spontană” [2, p. 195], drept o acțiune generatoare de distracție și de recomfortare. Jocul poate deveni un adevărat instrument educativ și didactic, o bază a metodelor de instruire și educație.

Din punctul de vedere al predării disciplinei Limba și literatura română, în special al noțiunilor de vocabular, interesează **jocurile de exprimare, de rol, de interacțiune și de limbaj.**

Jocurile de exprimare și cele de interacțiune acoperă nevoia oamenilor de a comunica și de a interacționa. Varietatea lor o reflectă pe cea a situațiilor de comunicare din viață, în care elementul principal îl constituie limbajul [3, p. 295]. Există jocuri de cooperare și de coordonare (jocuri cu un partener sau în grup), jocuri bazate pe mișcare, cu sau fără fond muzical, jocuri de relaxare, jocuri de sensibilizare, jocuri de învățare a pronunției, de stimulare și dezvoltare. Jocurile simbolice, de interacțiune au subiecte din viața cotidiană și permit exersarea unui număr mare de acte de vorbire.

Jocul de rol este o metodă de predare-învățare, bazată pe simularea unor relații, profesioni, stări de lucru, contexte de comunicare diverse, în care elevul experimentează

din multiple perspective receptarea, emiterea unui mesaj, fiind ghidat să urmărească, de exemplu: *Ce se comunică? Cu ce scop se transmite informația?* Punerea în scenă implică toate mijloacele de expresie ale comunicării umane, verbale și nonverbale. Sunt exersate competențe ale comunicării verbale la nivel fonetic (intonația, pauza), lexical (găsirea celor mai potrivite cuvinte), sintactic (structura frazelor). La disciplina Limba și literatura română, jocul de rol mobilizează achizițiile de limbă și le contextualizează într-un climat ludic [4, p. 79].

Jocurile de cuvinte trebuie să valorifice trei dimensiuni: ludică, cognitivă și formativă. Jocurile de acest tip au rolul de a-l determina pe elev să-și dezvolte capacitatea de abstractizare și să acceadă la un echilibru emoțional. Jocurile lingvistice, practicate conștient, valorifică, atrăgând atenția asupra lor, diverse surse de nedeterminare a limbajului: polisemia, omonimia, antonimia etc. Sunt de o mare diversitate: semantice, jocuri de spirit, de idei, cuvinte mister etc.

Exemple:

- *Fabrica de cuvinte* – constă în crearea unor cuvinte, reale sau imaginare, din două sau trei silabe ale altor cuvinte. Exemple: din *bal-con* și *tur-bă* rezultă *contur*; din *pla-că* și *ca-să* rezultă *plasă* (cuvinte reale); din *ră-ci-tor* și *sa-ca-giu* rezultă *racagiu* (cuvânt imaginar). Cuvintele rezultate nu au nicio legătură de sens cu cele de la care s-au format, caracterul arbitrar putând fi discutat în cadrul orelor de predare, pentru a avertiza asupra falselor cuvinte compuse.

- *Cuvintele – valiză* – o variantă a fabricii de cuvinte, cu mențiunea că, în compunere nu mai intră doar silabe, ci cuvinte întregi. Există cuvinte-valiză care au un corespondent în realitate și altele care se referă la referenți construiți, imaginari. Jocul poate fi utilizat cu succes în predarea cuvintelor compuse, în explicarea unor neologisme. Exemplu: *modemul* este cuvântul rezultat din amalgamarea termenilor *modulator* și *demodulator*. Numele orașului Budapesta reprezintă aglutinarea a două cuvinte *Buda* și *Pesta*. În cea de-a doua situație, a cuvintelor imaginare, identificarea noii semnificații solicită din partea elevilor procese superioare ale gândirii și o înțelegere nuanțată a contextului în care apar acestea. Exemple de o deosebită expresivitate și de mare haz întâlnim în opera lui Ion Creangă, *Amintiri din copilărie*: *furgăsi* (din *fura* + *găsi*), *nepurcele* (*nepot* + *purcele*). Dacă le vom cere elevilor să dea definiția cuvintelor nou formate și să le însoțească de un desen, vom crește gradul de atractivitate, vom valorifica mai multe tipuri de inteligențe și vom contribui la dezvoltarea imaginației, a creativității.

- *Dicționarul cuvintelor inexistente*. Inventăm cuvinte folosind procedeul derivării și al compunerii, trecem-le într-un dicționar și explicăm-le sensul. Se pot obține astfel cuvinte precum *proxicid*, *lenicid*, *plictisoicid* (ucigător de plictiseală).

- *Rebusurile*. Aceste jocuri solicită și stimulează o bună cunoaștere a vocabularului. Ele contribuie atât la dezvoltarea gândirii combinatorii (prin modul în care situațiile de pe orizontală se combină cu cele de pe verticală), cât și a celei inductive (pentru că presupune trecerea de la cunoașterea fragmentară la cea integrală a cuvintelor). Rebusul școlar (cuvintele încrucișate) poate fi folosit cu foarte bune rezultate atât pentru consolidarea, îmbogățirea cunoștințelor, dezvoltarea creativității și a tuturor proceselor intelectuale și psihice, cât și pentru evaluarea lor. Rebusul poate fi integrat în orele de limba și

literatura română, pentru captarea atenției, verificarea cunoștințelor sau sistematizarea și fixarea acestora.

Aplicații:

1. Dezlegați careul de mai jos, găsind câte un sinonim neologic pentru cuvintele date :

1. *dușmănos*
2. *citeț*
3. *noroc*
4. *greșeală*
5. *zadarnic*
6. *lacom*
7. *binevoitor*
8. *nădejde*

		S						
		I						
		N						
		O						
		N						
		I						
		M						
		E						

2. Pentru a dezlega următorul careu, găsiți paronimele cuvintelor subliniate în enunțurile date.

- a. În 1999, a fost o *eclipsă* totală de soare.
- b. O consoană se articulează *dental* atingând dinții cu vârful limbii.
- c. Unchiul meu *a imigrat* de mult în America.
- d. Cenușăreasa și-a pierdut un *condur*.
- e. Bunicii mei locuiesc într-un ținut *colinar*.
- f. El avea *cazier* curat.
- g. Comunicatul *emis* ieri a fost scurt.
- h. Privighetoarea are un *viers* plăcut.

				P			
				A			
				R			
				O			
				N			
				I			
				M			
				E			

- *Acrostihul* – reprezintă o poezie, o strofă sau enunțuri, ale căror litere inițiale alcătuiesc un cuvânt, un nume propriu, o dedicație, o propoziție.

Aplicație:

Alcătuieți o listă cu flori, respectiv plante medicinale, pornind de la termenul *vocabular*.

- Viorea
- Orhidee
- Crin
- Albăstriță
- Brândușă
- Umbra iepurelui
- Lalea
- Aloe Vera
- Răchițică

Vâscul
 Omagul
 Cimbrișor
 Anason
 Brusture
 Levănțica
 Armurariu
 Roinița
 Urzică

Jocul „Descoperă!” – profesorul desenează pe tablă un tabel în care se află diverse litere amestecate. Cere elevilor să urmărească pașii spuși de el și descoperă astfel cuvântul-cheie al lecției, după indicațiile date.

Indicațiile profesorului:

- Descoperă litera aflată la **1B – A**
- Descoperă litera aflată la **4D – R**
- Descoperă litera aflată la **3C – G**
- Descoperă litera aflată la **1C – O**
- Descoperă litera aflată la **1D – U**
- Descoperă litera aflată la **3B – L**

Astfel, elevii descoperă cuvântul-cheie: **ARGO-UL – titlul lecției**

	A	B	C	D
1	i	a	o	u
2	p	s	f	v
3	h	i	g	m
4	t	z	s	r

Jocul „Istorie din prelungiri” – Elevii sunt împărțiți în jucători, observatori și un conducător al jocului. Elevii-jucători sunt împărțiți în două grupe (sinonime/antonime) și așezați în două cercuri. Conducătorul comunică textul de pornire primului jucător. Fiecare jucător reia textul și adaugă un enunț, până se închide cercul.

Se începe cu grupa jucătorilor ce utilizează *sinonime*, conturând portretul unui personaj ce va fi plasat de următoarea grupă (cea care folosește doar antonime) în timp și spațiu, relatând o scurtă întâmplare imaginară, după aceleași reguli. Observatorii notează enunțurile jucătorilor, prelucrează povestirea, o încheie dacă a rămas neterminată, și prezintă forma finală a acesteia, dându-i un titlu potrivit. Se citește compunerea și se afișează la panoul clasei. Observatorii comentează modul în care a fost construită povestirea și stabilesc grupa câștigătoare.

Jocul „Lanțul sinonimelor/antonimelor” – Elevii se așează în cerc în fața clasei și vor descoperi toate sinonimele, parțiale și totale, ale unor cuvinte date (*a ajuta, a cânta, a petrece, a conduce*), verificându-se astfel dacă au reținut sensul fiecărui cuvânt.

Jocurile semantice sub diverse forme, pot servi la predarea, fixarea unor conținuturi, destind atmosfera, cultivă creativitatea și dezvoltă competențele de auto- și intercunoaștere.

Pentru predarea noțiunilor de vocabular se pot efectua exerciții de tipul:

- descrierea prin antonime: *Sunt guraliv, de vreme ce sunt taciturn.*
Sunt scund, de vreme ce nu sunt...
- *Găsește-ți perechea!* (nume și calitate)

Elevul asociază persoanei sale un animal, o plantă, un obiect dintr-un câmp semantic dat/ la liberă alegere sau dintr-o clasă morfologică dată, care îl descrie. Jocul se poate adapta pentru predarea unor noțiuni de vocabular. Li se mai poate cere ca obiectul asociat să aibă aceeași inițială cu cea a numelui său.

– *Jocul definițiilor* – se poate folosi eficient pentru a fixa concepte referitoare la comunicare.

1. Un grup primește sarcina să substituie cuvintele subliniate prin definițiile lor din dicționar.
2. Perechea va trebui să identifice cuvintele care au fost înlocuite.

Aplicație:

Găsiți termenii la care se referă definițiile următoare, care sunt cuvinte compuse, în alcătuirea cărora se află substantivul *ochi*.

– *Reconstituiri*

- *Cuvinte camuflate*. Fiecare elev primește în plic trei cuvinte pe care urmează să le integreze într-un text de 5-6 rânduri. După ce redactează textul, îl citește, iar apoi colegii trebuie să ghicească cuvintele de la care a plecat.

- Completați proverbele, expresiile date folosind numele unor păsări/animale/insecte/ plante etc. Exemple:

Plouat ca...

A-și băga capul în pământ ca...

Unde nu este fum...

- *Proverbe zăpăcite*

Dați *n* exemple de proverbe și expresii. Un copil alege unele cuvinte dintr-un proverb, celălalt va completa lacunele cu termenii din alte proverbe, expresii, păstrându-se structura sintactică. O altă variantă presupune introducerea unor cuvinte uzuale în cadrul unor proverbe / expresii. Exemplu: se dau următoarele proverbe, expresii: *Bate șaua ca să priceapă iapa, Ulciorul nu merge de multe ori la apă, A risipi orzul pe găște, A avea balta pește, A tăia frunză la câini* etc., care pot deveni: *A tăia frunză la pești,*

Bate șaua ca să priceapă găscă, Ulciorul nu merge de multe ori la coafor, A risipi orzul pe broaște, A avea balta apă etc.

- *Calamburul* este un joc bazat pe echivocul rezultat din alăturarea a două cuvinte, în scopul obținerii unor efecte comice: „Banul este un nume rar” (Mihail Kogălniceanu). Deoarece calamburul se realizează prin exploatarea intenționată a mai multor fenomene lingvistice care pot crea ambiguitate, acesta poate fi un punct de plecare în predarea unor noțiuni ca: omonimia, paronimia sau polisemia.

- *Epigramele*: „Epigramele mizează pe un contrast, pe o așteptare frustrantă, care pot să fie de natură sintactică, semantică, pragmatică” [5, p. 108]. Structura unei epigrame cuprinde: o dedicație (prima parte) și un text versificat (a doua parte). Dedicția are ca scop punerea în context, prezentarea unui personaj sau a unei situații care vor face obiectul părții versificate. Epigramele care se bazează pe relațiile semantice dintre cuvinte pot servi foarte bine predării și învățării noțiunilor de vocabular ca omonime, antonime, polisemie, iar cele care presupun raportarea la un context cunoscut de clasă se pot folosi cu succes în momentele de captare a atenției și în lecții care urmăresc însușirea altor noțiuni lingvistice. Cu ajutorul unor epigrame, cum ar fi următoarea, în care adjectivul *mic* este folosit cu două referiri: una la aspectul fizic și alta la cel moral, intelectual: „Te-ai înălțat atât de sus / iubitul meu amic / Încât să nu te miri, de jos / că-mi pari atât de mic” (A. C. Cuza), se pot sublinia relațiile antonimice *sus / jos*, dar și semnificațiile dependente contextual ale cuvintelor *mic* și *sus*.

- *Ghicitorile* – sunt procedee didactice de stimulare a creativității, în care se prezintă sub formă metaforică un obiect, o ființă, un fenomen, cerându-se identificarea acestuia prin asocieri logice. Ghicitoarea are două părți: una, în care se prezintă sintetic caracteristicile și a doua, întrebarea (Ghici ce este?). În descriere trebuie să existe cuvinte-cheie care să conducă la identificare. În funcție de clasă, ghicitorile vor avea un grad mai mare sau mai mic de încifrare. Tipuri de ghicitori:

- ✓ Ghicitori de descriere: *Ține trena substantivului; cum schimbă acesta direcția, hop și el! Cine este?* (Adjectivul)
- ✓ Ghicitori de analiză: *Este rigid și dai pretutindeni de el, tot timpul și în toate modurile. Cine este?* (Adverbul)
- ✓ Ghicitori de comparație: *Nu-ți alătură două cuvinte, nu-ți dă prefixe sau sufixe, dar îți face cadou cuvinte noi. Cum se numește?* (Conversiunea)
- ✓ Ghicitori literare: *Am două ferestre, dimineața se deschid, iar seara se închid. Ghici!* (Ochiul, ca fereastră a sufletului)

Jocul didactic este una dintre cele mai eficiente metode de învățământ, cu atât mai mult cu cât are avantaje evidente, în ciuda faptului că, cel puțin în aparență, în el primează plăcerea și destinderea. Unele dintre ele sunt enumerate și demonstrate în cartea lui Jean Chateau [1, p. 192-195]:

- jocul nu este o simplă distracție, un simplu divertisment, el educă voința, rezistența, capacitatea de a respecta anumite convenții: „A te juca înseamnă, în general, a-ți propune o sarcină de îndeplinit și a te obosi, a face un efort, pentru a îndeplini această sarcină.”

- învață elevul ce înseamnă apartenența la un grup, spiritul de echipă, responsabilitatea față de ceilalți: „Jocul e un jurământ făcut în primul rând ție însuși, apoi altora, de a respecta anumite consemne, anumite reguli. Pentru un copil mai mare, a se juca înseamnă a îndeplini o funcție, a deține un loc într-o echipă. Din acest moment, ca și munca, dobândește un caracter social. Prin intermediul jocului, copilul ia contact cu alții, se obișnuiește să țină seama de punctul de vedere al altora, să iasă din egocentrismul său original. Jocul e o activitate de grup.”

Jocul didactic poate fi utilizat în toate etapele procesului de învățământ, în scop de sensibilizare a elevilor pentru activitate, în scopul predării, învățării, consolidării, recapitulării sau chiar evaluării cunoștințelor. Natura conținutului științific, particularitățile de vârstă ale clasei, resursele materiale și de timp sunt câteva condiții în funcție de care se optează pentru un anumit tip de joc.

Bibliografie:

1. CHATEAU, Jean (1976) – *Copilul și jocul*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 217 p.
2. GEISLER, Erich (1977) – *Mijloace de educație*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 360 p.
3. PAVELESCU, Marilena (2010) – *Metodica predării limbii și literaturii române*, București, Editura Corint, 384 p.
4. SÂMÎHĂIAN, Florentina; SARIVAN, Ligia (2006) – *Dimensiunea de gen în aria „Limbă și comunicare”*. Ghid pentru cadre didactice, București, Institutul de Științe ale Educației, 231 p.
5. SOLOMON, Marcus (2007) – *Paradigme universale III. Jocul*, Pitești, Editura Paralela 45, 352 p.